

XITOIY TILIDA HO‘KIZ (SIGIR) VA ESHAK NOMI ISHTROKIDAGI
IBORALARNING SEMANTIK TAHLILI<https://doi.org/10.5281/zenodo.14601565>PhD. **Tair AKIMOV**,

TDSHU dotsenti, Toshkent, O‘zbekiston

E-mail: akimov.t@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada xitoycha “sigir” va “eshak” leksemalari ishtirokidagi iboralar insonga nisbatan qaratilgan xulq-atvori o‘rganildi. Xitoy tilidagi iboralar so‘zma-so‘z tarjima qilindi, o‘zbekcha ma‘nosi, muqobili, ekvivalenti «» ichida berildi.

Kalit so‘zlar: mehnatkash, sadoqatlik, soddalik, mehribonlik, o‘jar, beparvo, qaysar, axmoq.

Uzbek xitoy tilshunosligida iboralarni to‘g‘ri tushinishda ba‘zibir muammolarga duch kelamiz. Bu borada uzbek xitoy tilshunoslari tomonidan bir qator ishlar qilingan. Iboralar nutq ta‘sir kuchini oshirib, insonlar orasidasida keng qo‘llanilib kelinmoqda. Iboralarda har bir xalqning urf-odatlarini, an‘analari, madaniyati va tarixi yaqqol aks ettiriladi va insonyat hayotining barcha sohalarini qamrab olgan bo‘ladi. Xitoy tilidagi iboralarning 96% to‘rt iyegroglifdan tashkil topgan bo‘lib, kam iyegrolifdan shakllangan iboralar ko‘p ma‘no ifoda etishning eng qulay usulidir. Xitoycha iboralarni ma‘no jihatdan o‘rganilish va shakl nuqtai nazaridan o‘rganish muhim hisoblanadi.

Xitoyliklar qadimda sigirni yuk tashishda, yer ag‘darishda foydalangan, go‘shni va sutini iste‘mol qilishgan bo‘lsa, eshak go‘shni delikates sifatida yeb kelmoqda. Xitoyliklarda bunday ibora bor “天上的龙肉,地上的驴肉 *tiān shàng de lóngròu, dì shàng de lǘròu* (7). So‘zma-so‘z tarjimasi: Osmondagi ajdar go‘shni, yerdagi eshak go‘shni «shirin go‘shni». Xitoyliklar umrida ajdarni ko‘rmagan, faqat afsonalarda eshitgan, ajdar go‘shni ham shirin bo‘lsa kerak deb tasavur qilishadi xolos. Lekin ular ot go‘shni oldinlari iste‘mol qilishga jur‘at qila olmagan, u ramziy hayvon hisoblangan, hozirgi kunda ham juda kam iste‘mol qilishadi. Turkiy millatlari sigirga qaraganda eshakni transport sifatida yuk tashish ishlarida foydalanib kelgan, ammo uni harom deb iste‘mol qilishmaydi. O‘zbek tilida bu borada bunday ibora bor “eshakning kuchi- halol, go‘shni- harom” (2, 448).

Xitoy tilidagi iboralar har xil mavzularni o‘z ichiga qamrab olgan bo‘lib, hatto o‘n ikki muchal oyidagi jonzodlar o‘zlarining xulq atvori bilan iboralarda o‘z

aksini topgandir. O‘zbekistonda xorijiy tillar ilmiy-metodik elektron jurnalida M.M.Ergashevaning “Xitoy tili stilistik vositasi-metaforada xitoy an’anaviy madaniyatining aks etishi” nomli maqolasida o‘n ikki muchal oyining nomlarining biri ajdar haqida shunday fikr bayon etilgan. “Eramizdan avvalgi hukmdorlar o‘zlarini ajdarning avlodi sifatida qarashgan va xitoyliklarning faxriy nomlariga aylangan”(4,264). Haqiqatan ajdar xitoy iboralarda dovyurak, jasur, botir, qo‘rqmas timsolida qo‘llanadi. Masalan: 龙骧虎视 *lóng xiāng hǔ shì* – *g‘azab bilan tikilib qaramoq*; 龙行虎步 *lóng xíng hǔ bù* – *mag‘rur qadam tashlamoq*.

Xitoyliklar hatto bolalarining ismlarini “小龙 *xiǎolóng* – *ajdarcham*; *botircham*” deb ham qo‘yishadi. Bizning ba’zi bir xitoy tilini o‘rganuvchi yoshlarimiz o‘zlarining xitoycha ismlarini 小龙 *xiǎolóng*; 马龙 *mǎlóng*; 阿龙 *ālóng* deb qo‘yishadi. Ammo, ajdar so‘ziga o‘zbek tilining izohli lug‘atida shunday ta’rif berilgan: Ajdar-qonxo‘r, yovuz afsonaviy maxluq (5,44). Turli xalqlar og‘zaki ijodida qanotli, og‘zidan o‘t purkaydigan ikki va undan ortiq boshli afsonaviy ilon obrazi. O‘zbek xalq og‘zaki ijodida qonxo‘rlik, yovuzlik timsoli, ajdarlar faqat ertak va afsonalarda yashaydi (6).

Xitoy munajimlar bashorati bo‘yicha burjning ikkinchisi ho‘kiz yili hisoblanadi. Xitoy afsonasiga ko‘ra ho‘kizning asosiy xususiyatlari quyidagicha: Xitoy munajimlar bashorati bo‘yicha ho‘kiz yilida tug‘ilganlar ehtiyotkor va mustaqil bo‘lishadi. O‘z mehnati bilan hokimyatga shubhasiz ega bo‘lishni istaydi, ikkinchi darajalik rollarga rozi bo‘lmaydi va kimgadir moslashishdan ko‘ra shunchaki ketishni afzal ko‘radi. Shu yili tavallud topganlar o‘z zimmasiga olgan deyarli hamma narsalarni jiddiy va sinchkovlik bilan bajaradi, masalani oxirgacha yetkazishga qaror qiladi. Shu bilan birga, u odatda tasdiqlangan yo‘lni afzal ko‘radi. U oilasi uchun sodiq, jonini beradi va ishda har qanday qiyinchiliklarga tayyor, ularni qanday yengishni va maqsadga erishishni biladi. Bularning barchasi uni yaxshi ishchi, mas’uliyatli, sabrli mehnatga qodir qiladi.

Turmushlarida oilasiga katta ahamiyat berib, bolalarini yaxshi ko‘rib, ular bilan faxrlanishadi. Biroq buyruq berishga o‘rganganliklari sababli ularga ham tez-tez qo‘pollik qilib turishadi. Ho‘kiz yilida tug‘ilganlar o‘z oilasiga baxt-saodat keltiruvchi, haqiqiy mehnatkash kishilardir. Ushbu muchalda tug‘ilgan ayollar o‘z oilalari uchun juda jon kuydirishadi. Ushbu yilda tug‘ilgan aksariyat er - xotinlar xushmuomalalik, sadoqatlik, hissiyotkorlik bo‘lishadi. Xitoylik yoshlar rafiqasining sodiq, mehnatkash bo‘lishlarini estab, ho‘kiz yilida tug‘ilgan qizlarga uylanishga harakat qilishadi. Xitoylik ish bilarmonlarning kabinetlarida ham ho‘kizning haykallari bor. Xitoy munajimlarining sigirga bergan bunday ta’riflari xitoycha iboralarda o‘z aksini topgan.

汗牛充栋 hàn niú chōng dòng – Sigirning teri uyni to‘ldirdi «kitoblar to‘plami; tog‘dek kitoblar to‘plami; juda ko‘p kitoblar» nazarda tutilgan.

你的藏书这么多，可说是汗牛充栋了 Nǐ de cáng shū zhème duō, kě shuō shì hàn niú chōng dòng le – Sening to‘plagan kitoblarning buncha ko‘p, katta kutubxona deyish mumkin.

泥牛入海 ní niú rù hǎi – Loydan yasalgan sigir dengizga tushsa erib ketkanday «yo‘q bo‘lib ketmoq; behuda ketmoq».

Bu ibora sarflangan pulning behuda yo‘q bo‘lib ketishi, qilgan mehnatining bekorga ketkanligi, uydan chiqib ketib, uzoq vaqt uyga qaytib kelmagan, yo‘q bo‘lib ketgan odamlarga nisbatan aytiladi.

他离家一年多了竟然像泥牛入海，一点音信都没有 Tā lí jiā yì nián duō le jìngrán xiàng ní niú rù hǎi, yì diǎn yīn xìn dōu méi yǒu – U uydan ketkaniga bir yildan ko‘p vaqt bo‘ldi, loydan yasalgan sigir dengizga tushib ketkanday yo‘q bo‘lib ketdi, undan umuman xabar yo‘q.

他这次投资等于泥牛入海，肯定收不回来 Tā zhè cì tóuzī dēngyú ní niú rù hǎi, kěndìng shōu bù huí lái – U bu safar sarflangan sarmoyasi behudaga ketgan o‘xshaydi, albatta qaytarib ololmaydi.

牛马生活 niú mǎ shēng huó – Sigir va otdek hayot kechirmoq «hayvondan battar turmush kechirmoq; qashshoq, qo‘li qisqa». Juda kambag‘al odamlarga ishora qilinadi.

他过着牛马不如的生活 Tā guò zhe niú mǎ bùrú de shēng huó – U juda og‘ir hayot kechirgan edi.

如牛负重 rú niú fù zhòng – Ho‘kizga og‘ir yuk ortilgan «hayotning og‘ir yuki yuklangan». Bu iborada hayotda erkak kishiga o‘z oilasini boqish uchun qancha yuklar yuklanishi, buning uddasidan chiqish uchun ancha-muncha qiyinchiliklarni boshidan o‘tkazishi, bunga bardosh berish kerak ekanligi ifodalangan.

一个人工作养活全家老小，他如牛负重，快撑不住了 Yì gè rén gōngzuò yǎnghuó quánjiā lǎoxiǎo, tā rú niú fù zhòng, kuài chēng bú zhù le – Butun oilani o‘zi yolg‘iz ishlab boqish, ho‘kizga og‘ir yuk ortilganga o‘xshaydi, u bunga chiday olmaydi.

牛衣对泣 niú yī duì qì(6,134) – Sigir kiyimida uxlamoq «kambag‘al hayot kechirayotgan er-xotinlarni tasvirlaydi».

蜗行牛步 wō xíng niú bù – Qari sigirdek sekin yurmoq «juda sekin harakat qilmoq; rivojlanishda orqada qolib ketmoq». Bu iborada qari sigirning sekin yurish harakatini izmalanib yuradigan kishilarga, ishi yurishmayotgan shirkatlarga qarata qo‘llaniladi.

都快要迟到了, 你还在那蜗行牛步的 *Dōu kuài yào chídào le, nǐ hái zài nà wō xíng niú bù de* – *Hozir kech qolamiz, sen haligacha u yerda qari sigirdek emaklab yuribsan.*

九牛一毛 *jiǔ niú yì máo* – *To‘qqizta sigirdan bitta tuk «dengizdan bir tomchi; arzimas narsa».*

对一位百万富翁来说, 买一辆豪华车的费用只是九牛一毛 *Duì yíwèi bǎiwàn fūwēng lái shuō, mǎi yíliàng háohuá chē de huā fèi zhǐ shì jiǔ niú yì máo* – *Millioner uchun hashamatli mashina sotib olish dengizdan bir tomchidek.*

牛头不对马嘴 *niú tóu bú duì mǎ zuǐ* – *Sigirning boshi otning boshiga to‘g‘ri kelmaydi yoki 驴唇不对马嘴 lúchún bú duì mǎzuǐ* – *Eshakning jugani otga to‘g‘ri kelmaydi «Ali desa Vali demoq; tog‘dan-bog‘dan gapirmoq; gapirgan gapi bir-biriga to‘g‘ri kelmaydi» ma‘nosida qo‘llaniladi.*

他说了一通谎话, 简直就是牛头不对马嘴 *Tā shuō le yītōng huǎnghuà, jiǎnzhí jiù shìniú tóu bú duì mǎzuǐ* – *U bir muncha yolg‘on gaplarni gapirdi, bu shunchaki bir-biriga to‘g‘ri kelmaydigan gaplar.*

牛高马大 *niú gāo mǎ dà* – *Sigirdek baland, otdek katta «katta va baquvat».* Bu ibora baquvat, jussasi katta odamlarga nisbatan aytiladi.

别看他牛高马大, 其实软弱无能 *Bié kàn tā niú gāo mǎ dà, qíshí ruǎn ruò wú néng* – *Uning jussasi kattaligiga qarama, u aslida zaif, bo‘sh odam.*

牛口之下 *niú kǒu zhī xià* – *Sigirning og‘zi pastda «kamtarlik».* Bu ibora kamtorana kishilarga nisbatan aytiladi.

张顺见了宋江, 牛口之下(5) *hāngshùn jiànle Sòngjiāng, niú kǒu zhī xià* – *Jangshun So‘ngjiangning kamtarligini ko‘rdi.*

老牛破车 *lǎo niú pò chē* – *Qari sigir eski aravani tortkanday «sekin ish qilmoq; qobilyatsiz».*

他做事总是像老牛破车, 慢慢腾腾的 *Tā zuò shì zǒngshì xiàng lǎo niú pò chē, màn màn téng téng de* – *U doim qari sigir eski arvani tortganday, sekin ish qiladi.*

老牛舐犊 *lǎoniúshìdú* – *Qari sigir bolasini yalaydi «O‘z farzandlarini yaxshi ko‘radigan ota-ona; mehribon».*

天下父母哪有不老牛舐犊的 *Tiān xià fùmǔ nǎ yǒu bù lǎo niú shì dú de?* *Dunyoda o‘z farzandini yaxshi ko‘rmaydigan ota-ona bormikan?*

牛不喝水强按头 *niú bù hē shuǐ qiáng àn tóu* – *Ho‘kiz suv ichmasa, boshini suvga tiq «boshqalarni xohlamagan ishiga majburlamoq».*

哎呀, 你放手啊, 这是干嘛? 牛不喝水强按头吗? 救命, 快来人啊 *āi yā, nǐ fàng shǒuā, zhèshì gànma? Niú bù hē shuǐ qiáng àn tóu ma? Jiù mìng, kuài lái rén ā....*

Voy, qo‘lingni tushir, nima qilyapsan? ho‘kiz suv ichmasa, boshini suvga tiqmoqchimisan? Qutqarila, tez kelila.....

牛听弹琴 *niú tīng tán qín*; 对牛弹琴 *duì niú tán qín*; 对牛鼓簧 *duì niú gǔ huáng* – Sigir pianino eshitadi; sigirning qulog‘iga pianino chalmoq; sigirga dop chalmoq. O‘zbek tilida «eshakning qulog‘iga tambur chertmoq». Sigirning qulog‘iga pianino chalgan bilan, u unga parvo ham qilmaydi, dalada o‘tlab yuraveradi. Bu ibora gapga quloq solmaydigan beg‘am odamlarga nisbatan aytiladi.

跟他说了半天, 他就是不懂, 真是对牛弹琴 *Gēn tā shuō le bàn tiān, tā jiù shì bù dǒng, zhēn shì duì niú tán qín* – Unga shuncha gapirsam ham, u tushunmadi, haqiqatan ham eshakning qulog‘iga tambur chertdim.

吹牛拍马 *chuī niú pāi mǎ* – so‘zma-so‘z tarjiması: Sigirni uchirib, otning sag‘rasiga urmoq «Xushomadgo‘ylik qilmoq; laganbardorlik qilmoq; maxtanmoq; paxta qo‘ymoq».

中国北方牧民看到好马时, 拍着马屁股连声称赞, 但有的人为了讨好马的主人, 即使马不好, 也要奉承。指爱说大话, 喜欢奉承人(8) Xitoyning shimolidagi chorvadorlar yaxshi otni ko‘rsa otning sag‘rasini silab, qayta-qayta maqtashadi, lekin ba‘zilar ot yaxshi bo‘lmasa ham, ot egasini xursand bo‘lsin deb maqtab qo‘yishni xohlashadi. Xitoyliklarning bu odati, xalq ichida og‘izdan-og‘izga o‘tib keng tarqalgan, shundan so‘ng bironvga “xushomad qilish” ma’nosida qo‘llanaldigan ibora bo‘lib qolgan.

看不出来你还挺会吹牛拍马的嘛 *Kàn bu chū lái nǐ hái tǐng huì chuī niú pāi mǎ de ma!* –Sening yana bunday xushomadgo‘ylik qilishing sezilmaydi.

骑牛觅牛 *qí niú mì niú*; 骑驴找驴 *qí lú zhǎo lú* – Sigirni minib olib sigirni qidirmoq; eshakni minib olib, eshakni qidirmoq. By ibora ko‘z oldidagi narsani ko‘rmaslik, burning oldida turgan narsani payqamaslik. O‘zbek tilida “ko‘zmi yoki po‘stakning yirtig‘imi?!”, uyg‘ur tilida “ko‘z ko‘rmasa devorning teshigi” kabi ma’nolarni anglatadi.

最近他很健忘, 总干些骑牛觅牛的事情, 让人苦笑不得 *Zuìjìn tā hěn jiànwàng, zǒng gàn xiē qíniú mìniú de shìqíng, ràng rén kǔ xiào bù dé* – Uning so‘nggi paytlarda xotirasi juda past bo‘lib qolgan, har doim burnining oldida turgan narsani ko‘rmas edi, tabassum qilib turishdan boshqa ilojim yo‘q.

老黄牛 *lǎo huáng niú* – qari sariq sigir «eshakdek ishlamoq» mo‘min mehnatkash kishilarga nisbatan aytiladi.

母亲是默默的老黄牛, 忍辱负重, 从不叫苦 *Mǔqīn shì mò mò de lǎo huáng niú, rěn rǔ fùzhòng, cóng bù jiào kǔ* – Onam mo‘min mehnatkash, hayotning barcha og‘ir yuklarini ko‘targan, charchadim degan inson emas edilar.

O‘zbek tilidagi “Eshakka kuching yetmasa, ur to‘qimini” degan iboraning xitoycha ekvivalenti 打不动牛打车 *dǎ bú dòng niú dǎ chē* – sigirni urib yurgaza olmasang, ur aravani yoki o‘zbek tilida “Otiga kuchi etmagan shotini tepkilaydi”(2,326). Bu ibora majoziy ma’noda o‘zidan zo‘rlarga gapini o‘tkaza olmagan, ulardan gap eshitgan yo zarba yegan kishi buning alamini o‘zidan kichik, o‘jiz bo‘lgan odamlardan olsa, ularning aybi bo‘lmasa ham so‘ksa, koyisa, ursa achchiq kinoya tarzida qo‘llaydilar.

Xitoyliklar tirikchilik qilganda sigirdan ko‘proq foydalangan bo‘lsa, turkiylar eshakdan foydalanishgan va ularning xulq-atvorini yaxshi bilganliklari tufayli xalq orasida shunday iboralar shakllangan.

“Eshakni eslasang, qulog‘i ko‘rinadi”; “bo‘rini yo‘qlasang, qulog‘i ko‘rinadi” iborasining xitoycha muqobili 说曹操, 曹操就到 *shuō Cáocāo, Cáocāo jiù dào* – Saosao ni gapirib tursang, Saosao etib keladi.

O‘zbek tilidagi bu iborada «eshak; bo‘ri» so‘zlari qo‘llanilgan bo‘lsa, xitoy tilida esa «Cáocāo» odam ismi kelgan.

Hayvonotlar bilan bog‘liq frazeologik iboralar insoniyat turmushidagi turli voqea hodisalarga, kishilarning xilma-xil harakat-holatlariga baho beradi va tajribalarini umumilashtirish asosida xalq chiqargan aniq-tiniq xulosalarning o‘ziga xos obrazli ifodalardir.

Eshak otlar oilasiga mansub bo‘lsa-da, juda qaysar va ba‘zan agressiv hayvon hisoblanadi. Xitoyliklar eshakni 笨 *bèn* – axmoq, quloqsiz, o‘jar, qaysar deb hisoblaydi. Eshakning o‘ziga xos xulqi bor bo‘lib, iboralarda ko‘chma ma’noda insonlarga nisbatan aytiladi. Eshak tabiatan juda qaysar jonivor bo‘lib, agar ishlab charchagan bo‘lsa, o‘ldirsangiz ham baribir dam olmaguncha o‘rnidan jilmay turaveradi. Eshakning bunday qaysar xulqlari iboradalarda aks etkan bo‘lib, ko‘chma ma’noda odamlarga nisbatan qo‘llaniladi.

好心做了驴肝肺 *hǎo xīn zuò le lǘ gān fèi* – Yaxshi niyatim eshakning jigar, opkasiga aylandi «yaxshi ko‘ngilni tushunmaslik; yaxshi ko‘ngilni yerda qo‘ymoq; niyatining yaxshiligini bilmaslik» kabi ma’nolarni ifodalaydi. Biror kishi yaxshi niyatda yaxshilik qilsa, uni tushunmasdan teskari tushunib, qabul qilmasa yoki chin kongildan qilgan yaxshi ishlariga qarshi chiqsa shunda bu ibora qo‘llaniladi.

你怎么如此糊涂, 拿他的好心做了驴肝肺 *Nǐ zěnmē rúcǐ hútu ná tāde hǎo xīn zuò le lǘ gān fèi?* Sen bunchalar axmoqsan, uning yaxshi ko‘ngilini tushunmading!

卸磨杀驴 *xiè mò shā lǘ* – Unni tortib bo‘lib, eshakni o‘ldirmoq «osh bergan qozonni sindirmoq; eshak suvdan o‘tguncha».

黔驴技穷 *qián lǘ jì qióng* – Guyju eshagining hunari shunchalik «buzoqning yugurgani – somonxonagacha(2,68).

如果这些办法都无法解决问题，那我可就黔驴技穷了 *Rúguǒ zhèxiē bànfǎ dōu wúfǎ jiějué wèntí, nà wǒ kě jiù qián lǘ jì qióng le* – Agar bu metodlar masalani hal qila olmasa, unda mening yugurishim somonxonagacha ekanda.

驴唇马嘴 *lǘ chún mǎ zuǐ* – eshakning labi, oting og‘zi «be‘mano gapirmoq».

他在会上的发言驴唇不对马嘴，大家都听不懂 *Tā zài huìshàng de fāyán lǘ chún bú duì mǎ zuǐ, dàjiā dōu tīng bù dǒng* – U majlisda be‘mano narsalarni gapirdi, ko‘pchilik tushunmadi.

三纸无驴 *sān zhǐ wú lǘ* – uch betli shartnomada eshak degan so‘z yo‘q

«ma‘nosiz yozilgan maqolalarga» qarata aytiladigan ibora yoki 博士买驴 *bóshì mǎi lǘ* – “doktor eshak sotib oldi” deb ham qo‘llaniladi.

这篇文章废话连篇，有如博士买驴，我早就没有读下去的耐心了 *Zhèpiān wénzhāng fèihuà lián piān, yǒu rú bóshì mǎi lǘ, wǒ zǎo jiù méiyǒu dú xià qu de nàixīn le* – Bu maqolada ma‘noli gap yo‘q, xuddi doktorning eshak sotib olgani kabi, mening bu maqolani o‘qishga sabrim chidamaydi.

Bu ibora haqida xitoyliklarda bunday hikoya bor:

Bir kuni bir doktor, eshak sotib olish uchun mol bozoriga boribdi va eshak sotib olibdi. O‘sha davrda narsa sotib oluvchi sotuvchiga shartnoma ya‘ni tilxat yozib berishi kerak ekan. Doktor eshak sotib olganligi haqida tilxatni yoza boshlabdi. Bir bet to‘libdi, ikki bet to‘libdi, uch betni ham to‘ldiribdi, doktor haligacha yozishdan bosh ko‘tarmagan, eshak sotuvchining sabr kosasi to‘lib, “bo‘ldimi! men ketishim kerak” debdi. Doktor shoshma hali eshak degan so‘zni yozganim yo‘q deb javob beribdi. Shundan so‘ng bema‘no yozilgan maqolalarga qarata aytiladigan ibora bo‘lib qolgan.

驴心狗肺 *lǘ xīn gǒu fèi* – eshakning yuragi, itning o‘pkasi «yovuz odam; yomon odam» degan ma‘noda.

你这驴心狗肺的贼子，误国害民的蠢奴，罪恶深重 *Nǐ zhè lǘ xīn gǒu fèi de zéizǐ, wù guó hài mǐn de chǔnnú, zuì è shēn zhòng !* – Sen yomon o‘g‘risan, yurtga, xalqqa ziyon yetkazgan ahmoq bandasan, jinoyatlaring og‘ir!

驴生戟角 *lǘ shēng jǐ jiǎo* – eshakning shoxi o‘smoq; umuman mumkin bo‘lmaydigan ish «tuyaning dumi yerga tekkanda».

Bu iboraning sinonimi: 铁树开花 *tiě shù kāi huā* – Temir daraxt gullaganda.

我会信有这种事！这比驴生戟角更不可能！*Wǒ huì xìn yǒu zhèzhǒng shì! Zhè bǐ lǘ shēng jǐ jiǎo gèng bù kěnéng!* – Men shunday bo‘lishini bilardim! Bu ish tuyaning dumi yerga tekkanda ham amalga oshmaydi!

春风不入驴耳 *chūn fēng bú rù lǘ ěr* – Bahor shamoli eshakning qulog‘iga kirmas «yaxshi gap qulog‘iga kirmaydi».

非驴非马 fēi lú fēi mǎ – na eshak na ot « na u yoq , na bu yoq; na samon, na don». Rus tilida “не рыба, не мясо”.

吝公惜驴 lìn gōng xī lú – ziqna.

驴子的脸儿 lúzi de liǎn ér – eshakning yuzi «yuzsiz».

驴头伸进奶桶里 lú tóu shēn jìn nǎitǒng lǐ – eshakning boshi sut idishiga kirdi «ish qilmay ovqatlanmoq; tekinga ovqatlanmoq; dangasa».

顺毛驴 (1,201)shùn máo lú – Eshakning tukini yotishiga qarab taramoq «xushomad so‘zlarni yoqtiradigan odam».

Maqtoov va xushomad so‘zlarni tinglashni yaxshi ko‘radigan, lekin tanqidni tinglashni yoqtirmaydigan, hamma narsaning oqibati haqida o‘ylashni yoqtirmaydigan insonlarga nisbatan aytiladi.

儿子从小就是顺毛驴, 标准的“吃软不吃硬” érzi cóng xiǎo jiùshì shùn máo lú, biāozhǔn de “chī ruǎn bù chī yìng” – O‘g‘lim yoshligidan maqtoov va xushomad so‘zlarni yoqtiradi, “yumshoqni yeydi, qattiqni yemaydigan” odati bor.

Xullas, xitoylar eshakni 笨 bèn «axmoq» deb kishilarga nisbatan ham qo‘llaydi. Yaxshi narsaning farqiga bormaydigan, qo‘pol, dangasalik va didsizlik «eshak» komponenti ishtirok etgan iboralarda ko‘p uchraydi.

Eshak jonivor shuncha mehnat qilsa ham, xitoy va o‘zbek tillarida «eshak» so‘zi haqoratlashda, kamsitishda qo‘llaniladi. “Ko‘p gap eshakka yuk” iborasi ish yoqmas, ko‘p gapiradigan odamlarga nisbatan aytiladi.

Ko‘chada bolalarimiz o‘jarlik qilib yurmasa, to‘polon qilsa, onalarimizning jahli chiqib, “eshak buyoqqa yur deyarman” degan so‘zlarni eshitib turamiz. Xalqimiz eshakning o‘jarligini bilgani uchun, ba’zida shunday gaplarni qo‘llanib turadi.

驴头 lútóu – eshakning boshi, 驴鸟 lúniǎo – eshak qush (erkaklarni so‘kish). 傻驴 shǎlú, 笨驴 bènlú – axmoq eshak, 臭驴 chòulú – sasiq eshak, 倔驴 juèlú, 犟驴 jiànglú – o‘jar eshak, 驴脾气 lúpíqi – eshak xarakter kabi so‘zlar bilan xitoyliklar haqorat qilishadi.

X.Hamidovning «Turk frazeologiyasi masalalari» nomli monografiyasida eshakka bog‘liq iboralar haqida quyidagicha fikrlar bayon qilingan: “Turk tilida “eshak” leksemasiga asoslangan maqol va frazeologik birliklar salmoqli miqdorni tashkil etadi. Boshqa tillarda esa ularning salmog‘i ancha kam. Buning bir sababi eshak - turkiy xalqlarda qadimdan eng zarur transport vositasi; olis, notekis yo‘l va murakkab iqlim, tabiat sharoitlariga qaramay insonning “og‘irini yengil qiluvchi” qulay, xafsiz, chidamli ulov hisoblangan. Iboralarda eshakka xos ayrim salbiy tomonlar asos qilib olingan, insondagi salbiy illatlar ifoda etilgan”(3,70).

Xitoy tilida ham “eshak” so‘zi ishtirok etgan iboralarda salbiy ko‘chma ma’nolar ko‘p uchraydi. Ammo “sigir” so‘zi ishtirok etgan iboralarda ko‘proq ijobiy ma’nodagi iboralar ko‘p bo‘lib, hayvonlar nomlari ishtirokidagi iboralar ichida miqdori jihatdan sigir nomi bilan keladigan iboralar ko‘pdir.

Xulosa qilib, shuni aytishimiz mumkinki, hayvonatlar dunyosi bilan bog‘liq iboralarda, ularning xulqi-atvoriga qarab, insonlarga nisbatan qo‘llanilib kelmoqda. Maqolada, xitoy tilidagi “sigir va eshak” nomi ishtirokidagi iboralarni tushunarli bo‘lishi uchun, misollar bilan semantik tahlil qilishga harakat qilindi. Sigir nomi bilan bog‘liq iboralar “mehnatkash, mehribon, botir” kabi ijobiy ma’nolarda kelsa, eshak nomi ishtirokidagi iboralarda “yovuz, o‘jar, dangasa, beg‘am” kabi salbiy ma’nolarni ifodalab kelishi o‘rganildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. K.Sobiriy, D.Badalbayev. Xitoycha - o‘zbekcha iboralar lug‘ati. Toshkent – 2017. 266 b.
2. Shomaqsudov Sh., Shorahmedov Sh. Hikmatnoma. Toshkent –1990. 524 b.
3. Hamidov X. Turk frazeologiyasi masalalari. Toshkent – 2019. 158 b.
4. O‘zbekistonda xorijiy tillar ilmiy-metodik elektron jurnali № 1(30) 2020.
5. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. www.ziyouz.com kutubxonasi. b.44
6. 施耐庵《水浒全传》第四十回
7. 朱立春. 中华成语故事. 中国华侨出版社. 北京 2016年. 134 页
8. Google.com
9. www.baidu.com